

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/371280558>

局所直積位相空間に対する特異ホモロジーの類似物、及び、多重葉層構造への一般化

Research Proposal · June 2023

DOI: 10.13140/RG.2.2.29736.34561

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

35 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

局所直積位相空間に対する 特異ホモロジーの類似物、及び、 多重葉層構造への一般化

Analogue of singular homology
for local-product topological space
and generalization to multi-foliation

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

前原稿では、特異ホモロジー群の類似物を与えた。また、本原稿でも、類似の観点により、「局所直積位相空間」と呼ぶべき（擬空間ではない）空間に対して、特異ホモロジー群の類似物が定義されることを指摘する。しかしながら、「局所直積擬空間」に対する特異ホモロジー群の類似物を定義することも恐らく、容易であろうと思われる。

局所直積位相空間の定義などは本文で与えるが、ここでは、「局所直積微分多様体」は小平・Spencerが（恐らく、複素構造の変形理論の一般化を考えるとという趣旨で）導入した多重葉層構造の特別な場合であること、及び、ここで与える議論は「(可微分なカテゴリーであるところの) 多重葉層構造」に対する「位相的なカテゴリーに対応をする構造」に一般化できると思われる、という感想を述べておく。また、小平・Spencerは「複素解析的なカテゴリー」に対する多重葉層構造についても考察している。ところで、Vaismanを一瞥すると、恐らく、多重葉層構造にはde Rhamコホモロジー、ないしは、Dolbeaultコホモロジーの類似物が定義できるように思われるが、de Rhamコホモロジーの類似物と特異ホモロジーの類似物の明確な関連は特にないのもかもしれない。

Kodaira, K. and Spencer, D. C., *Multifoliate structures*, Ann. of Math., 74 (1961), 52–100.

Vaisman, I., *Cohomology and differential forms*, Marcel Dekker Inc., New York, 1973.

定義 1 (直積同相): X_1, X_2, Y_1, Y_2 を位相空間とし、 f を $X_1 \times X_2$ から $Y_1 \times Y_2$ への同相写像とする。このとき、 f が直積同相であるとは、 X_1 から Y_1 へのある同相写像 g_1 と X_2 から Y_2 へのある同相写像 g_2 が存在して、

$$f = g_1 \times g_2$$

であることを言うこととする。

定義 2 (局所直積座標近傍): X を位相空間とする。このとき、 (U, Y_1, Y_2, φ) が X の局所直積座標近傍であるとは、次を満たすことを言うこととする。

- (1) U は X の開集合である。 Y_1, Y_2 は位相空間である。
- (2) φ は U から $Y_1 \times Y_2$ への同相写像である。

定義 3 (同調): X を位相空間、 $(U_\alpha, Y_{\alpha,1}, Y_{\alpha,2}, \varphi_\alpha), (U_\beta, Y_{\beta,1}, Y_{\beta,2}, \varphi_\beta)$ を X の局所直積座標近傍、 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ とする。このとき、 x で $(U_\alpha, Y_{\alpha,1}, Y_{\alpha,2}, \varphi_\alpha), (U_\beta, Y_{\beta,1}, Y_{\beta,2}, \varphi_\beta)$ が同調しているとは、 x のある近傍で、座標変換が直積同相であることを言うこととする。

定義 4 (局所直積座標近傍系): X を位相空間とし、 $\{(U_\lambda, Y_{\lambda,1}, Y_{\lambda,2}, \varphi_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ を X の局所直積座標近傍の族であるとする。このとき、 $\{(U_\lambda, Y_{\lambda,1}, Y_{\lambda,2}, \varphi_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ が X の局所直積座標近傍系であるとは、次を満たすことを言うこととする。

- (1) $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ である。
- (2) $\alpha, \beta \in \Lambda, x \in U_\alpha \cap U_\beta$ とする。このとき、 x で $(U_\alpha, Y_{\alpha,1}, Y_{\alpha,2}, \varphi_\alpha), (U_\beta, Y_{\beta,1}, Y_{\beta,2}, \varphi_\beta)$ が同調している。

定義 5 (局所直積位相空間): 「極大な局所直積座標近傍系」が与えられた位相空間を局所直積位相空間と言うこととする。

補足 6 (多重葉層構造): 小平・Spencer は第 2 節で可微分なカテゴリーにおける多重葉層構造の定義を与え、第 6 節で複素解析的なカテゴリーにおける多重葉層構造の定義を与えている。第 2 節の可微分なカテゴリーの定義で、特に

$$P := \{\{1, 2, \dots, k\}, \{k+1, k+2, \dots, n\}\}$$

とし、 P 上の半順序として

$$\leq := \text{(すなわち、異なるものに大小関係があることはない)}$$

とすると「局所直積多様体」(k 次元と $(n-k)$ 次元の直積的構造が局所的に与えられた n 次元多様体) の定義となる。

以上により、特異ホモロジーの類似物の定義は推測が付くであろうが、一応、話を進める。

定義7 (局所直積写像): M, N を局所直積位相空間とし、 f を M から N への連続写像とする。このとき、 f が局所直積写像であるとは、任意の $x \in M$ (及び、 M, N がそれぞれ、許容する局所座標近傍) に対して、 x のある近傍で、 f が直積写像であることを言うこととする。

定義8 (特異局所直積単体): X を局所直積位相空間とし、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、(Δ^n を通常標準 n -単体として、) $\Delta^n \times \Delta^n$ から X への局所直積写像を X の特異 n -局所直積単体と言うこととする。

余単体的集合: 以下は、 $\Delta^{n-1} \times \Delta^{n-1}$ から $\Delta^n \times \Delta^n$ への写像の族 $\{D_k^n\}_{k=0}^n$ 、及び、 $\Delta^{n+1} \times \Delta^{n+1}$ から $\Delta^n \times \Delta^n$ への写像の族 $\{S_k^n\}_{k=0}^n$ を「例の通常の写像」(通常余面写像、余退化写像?、呼称を記憶しておりません) の直積として余単体的集合を定義して議論を進めて行くだけなので、省略いたします。

感想: そもそも、局所直積構造より、「通常の葉層構造」で考えた方が面白いのかもしれませんが。

道を基本概念とする空間、及び、それに特異単体的集合の類似物を対応させる共変関手

<https://www.researchgate.net/publication/368509944>

擬正則曲線を基本概念とする空間、及び、擬複素ホモトピー圏

<https://www.researchgate.net/publication/368510141>